

ESTUDIO TEÓRICO CLÍNICO EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA SEGÚN MÉTODO RORSCHACH

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8339519>

Juan Alejandro Uribe Guajardo, ¹ Universidad Andrés Bello-Chile
contacto@juanalejandrouribe.cl
<https://orcid.org/0009-0003-4458-882X>

Resumen

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es una enfermedad que compromete la salud integral del individuo, siendo interesante investigar qué indicadores se pueden obtener acerca del padecimiento bio-psico-social en cada paciente sometido a tratamiento semanal con diálisis. Se trata de un diseño no experimental, el tipo de estudio es descriptivo. Se seleccionó una muestra intencional por conveniencia y no probabilística conformada por 6 personas adultas que sufren de ERC de la Región de Valparaíso en Chile. Para este efecto, se administró el Rorschach a una muestra de seis pacientes que sufren de ERC y que asisten a la Asociación de Dializados y Trasplantados de la V Región de Valparaíso en Chile. El Método Rorschach es una herramienta válida y confiable para la medición de indicadores asociados a secuelas de la ERC, nos aporta indicadores locales a partir de la población de estudio, reportando que las personas estudiadas poseen rasgos y características psicológicas en parámetros no saludables respecto del común de la población. Los resultados de la investigación, dan cuenta de los aspectos comunes encontrados en los pacientes dializados de la muestra, medidos a través del Rorschach de manera psicométrica, cuyos hallazgos clínicos resultan interesantes para futuros trabajos que profundicen en lineamientos psicoterapéuticos.

Palabras claves: Enfermedad Renal Crónica; Rorschach; Sistema Comprehensivo; Psicometría; Psicodiagnóstico

¹ Licenciado en Psicología, Universidad de Concepción. Se desempeña en Universidad Andres Bello como docente adjunto. Recibe Beca Colegio de Psicólogos en 2013 con la cual realiza su Especialidad en Psicología Clínica. Es miembro de la International Rorschach Society and projective methods, de la Asociación Latinoamericana de Rorschach y otros métodos proyectivos, de la CS International Rorschach Association y Association Rorschach Internationale Systeme Intégré.

Nota: Esta investigación fue realizada en contexto de docencia impartida en la Escuela de Psicología de la Universidad Andrés Bello, Sede Viña del Mar, en conjunto con el apoyo profesional de la Profesora Miriam Pardo Fariña, desde su rol de Coordinadora del Área Clínica, contando con la asistencia de un grupo de estudiantes de la citada carrera. Una vez acogida la necesidad comunicada desde la Asociación de Dializados y Trasplantados de la V Región, ASODIV, en relación con caracterizar a su población y otorgarles un espacio de intercambio y orientación, por intermedio de su presidenta, Paola Salas, a quienes reiteramos el agradecimiento y confianza depositado en el equipo investigador.

Abstract

Chronic Kidney Disease (CKD) is a disease that compromises the overall health of the individual, and it is interesting to investigate what indicators can be obtained about the bio-psycho-social condition in each patient undergoing weekly dialysis treatment. It is a non-experimental design, the type of study is descriptive. An intentional sample was selected for convenience and non-probabilistic purposes, consisting of 6 adults suffering from CKD from the Valparaíso Region in Chile. For this purpose, the Rorschach was administered to a sample of six patients who suffer from CKD and who attend the Association of Dialysis and Transplant Patients of the V Region of Valparaíso in Chile. The Rorschach Method is a valid and reliable tool for measuring indicators associated with sequelae of CKD. It provides us with local indicators based on the study population, reporting that the people studied have traits and psychological characteristics in unhealthy parameters compared to the common one. of the population. The results of the research show the common aspects found in the dialyzed patients of the sample, measured through the Rorschach in a psychometric manner, whose clinical findings are interesting for future works that delve into psychotherapeutic guidelines.

Keywords: Chronic Kidney Disease - Rorschach – Comprehensive System – Psychometry - Psychodiagnostic

ANTECEDENTES

La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es una enfermedad crónica no transmisible que se caracteriza por la pérdida progresiva e irreversible de las funciones renales; como consecuencia, los riñones pierden su capacidad natural para eliminar desechos y exceso de agua en el cuerpo. Al tratarse de una enfermedad crónica, el tratamiento de esta condición debe ser constante y demanda además muchos cambios tanto para las personas que la padecen como para sus familiares. (Flores et al., 2009; Zamora, 2020).

La Sociedad Chilena de Nefrología señala que: “la ERC se ha transformado en un problema médico y de salud pública que ha adquirido proporciones epidémicas La proyección de estas enfermedades en los próximos años continuará hacia el crecimiento” (Flores et al., 2009). Así también indican que “en el año 2000 había 150 millones de personas diabéticas y un billón de hipertensos en el mundo. Estas cifras aumentarán a 300 millones de diabéticos y 1,5 billones de hipertensos en año 2025” (Flores et al., 2009).

Considerando la complejidad de esta enfermedad, además del tratamiento desde la medicina, se deben llevar a cabo una serie de procedimientos emanados desde otras disciplinas tales como la kinesiología, la nutrición, entre otros, siendo la psicología una fuente importante de apoyo tanto para el paciente como para sus familiares. En cuanto a los aportes en que la psicología como disciplina puede contribuir, se cuentan principalmente la contención emocional y guía, para quien padece ERC y para sus cercanos, así como también tratamientos psicoterapéuticos que coadyuven a sobrellevar la enfermedad.

El Rorschach es un instrumento que permite indagar en el modo de relacionamiento social que establece el paciente; al seleccionar una muestra con individuos que padecen de ERC, este estudio no pretende ser generalizable, dadas las particularidades de cada paciente; sin embargo, se puede contribuir a la comprensión del fenómeno y abrir nuevas líneas de investigación respecto a indicadores de la ERC en el Rorschach, así como tendencias que se repiten en los pacientes acerca de la construcción de su personalidad que podría ser interesante para el planteo de la psicoterapia.

El Objetivo del trabajo fue describir en una muestra constituida por 6 pacientes dializados, los efectos que produce la Enfermedad Renal Crónica en el psiquismo, analizando los indicadores obtenidos a partir del Método de Rorschach de acuerdo con el Sistema Comprensivo de Exner.

DISEÑO METODOLÓGICO

Se utilizó el Rorschach según Sistema Comprensivo (SCR) de Exner (Exner, 1996, 2001; Exner Jr., 1993) debido a sus altos niveles de confiabilidad y validez, analizado posteriormente desde el citado sistema en conjunto con escalas suplementarias basadas en psicoanálisis con cómputos compatibles para el SCR. La investigación se basa en un diseño no experimental de tipo descriptivo. Se seleccionó una muestra intencional por conveniencia y no probabilística conformada por 6 personas adultas que sufren de ERC de la Región de Valparaíso en Chile. Las pruebas estadísticas utilizadas han sido la media, desviación estándar, valores mínimos y máximos, frecuencia y mediana.

Los participantes fueron seleccionados por un muestreo de tipo no probabilístico accidental (Fontan et al., 2013; Hernandez et al., 2014). Se procedió de esta manera ya que el muestreo dependió de la disponibilidad de las personas participantes, lo que configura su tipo no probabilístico. Así también es de tipo accidental ya que se contó para la investigación con personas que accedieron de manera voluntaria sin obtener a cambio

algún beneficio de tipo económico u otro más allá de la devolución misma de la información obtenida a través del test.

La muestra se constituyó con seis pacientes dializados derivados de la Asociación de Dializados y Trasplantados de la Quinta Región en Chile (ASODIV), quienes oscilaron entre los 40 y 62 años, siendo cinco mujeres y un hombre. Los criterios de selección de la muestra fueron padecer ERC, estar en tratamiento de diálisis, ser mayor de edad, vivir en la Región de Valparaíso y pertenecer a ASODIV. A los participantes se les entregó consentimiento informado en donde otorgaron voluntariamente su aceptación para participar de la investigación, así como también autorizaron el uso de los datos para su posterior exposición dentro de los parámetros del estricto cuidado de la información acerca de la identificación personal, manteniéndolos en el anonimato. Finalmente, a los participantes se les dio a conocer los resultados de su evaluación de forma privada.

Luego de la administración del Rorschach se procedió al traspaso de datos de los protocolos de acuerdo con la codificación SCR generando los respectivos Sumarios Estructurales y posteriormente una base de datos (Exner, 2001; Exner Jr., 1993).

Los citados protocolos pasaron por un triple proceso de codificación y cómputos para confirmar la fidelidad de los datos, garantizándose la confianza a través de la revisión de un juez experto en el tema. Este procedimiento consistió en que dicho juez realizó la revisión de la codificación de cada uno de los protocolos en cuanto a su Codificación y Sumario Estructural en dos oportunidades.

Fue utilizado el programa computacional CHESSSS 1.5 PARIS para la obtención de los cómputos cuantitativos y el respectivo Sumarios Estructural para cada caso en conjunto con los resultados de Escalas Suplementarias para el SCR; se realizaron análisis en base a estadísticos descriptivos propios de CHESSSS (10).

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

La interpretación de tipo cuantitativa fue realizada principalmente a partir de Sistema Comprehensivo de Exner (Exner, 2001; Exner Jr., 1993) con aportes de Sendín (Sendín, 2007), y expansión del SCR con escalas Mutuality de Autonomía MOA (Bombel et al., 2009; Fowler & Erdberg, 2006; Monroe et al., 2013; Rivera Carpio, 2001), Escala de Dependencia Oral del Rorschach ROD de Bornstein (Bornstein, 1996, 2006), Índice de Debilidad Yoica 2 EII-2 (Perry et al., 1992; Tibon et al., 2005; Viglione et al., 2011), Contenidos Agresivos AgConts de Gacono y Meloy (Baity & Hilsenroth, 2002; Kamphuis et

al., 2008; Meloy & Gacono, 1992), y el Índice de Contenido Traumático TCI (Armstrong, 2002; De Michèle et al., 2019; Kamphuis et al., 2000, 2008; Zeligman et al., 2012).

RESULTADOS

A continuación, se expondrán las variables SCR dentro del universo de protocolos obtenidos. Primero, se exponen los principales datos normativos o la media estadística que se consigue a partir de la muestra; sin embargo, se puede acudir a la Tabla 1 anexada al final del trabajo para poder visualizar el listado completo de variables y todos los estadísticos descriptivos utilizados. Los valores obtenidos se comparan con la norma no paciente generada por Exner y sus colaboradores en base a 600 protocolos de adultos, en tanto se constituye en la muestra de mayor relevancia a nivel mundial y que ha demostrado vigencia en base a su utilidad por sobre las normas nacionales de distintos países.

Para facilitar la lectura a quien se guíe por los datos entregados en las Tablas 1, 2 y 3, anexadas al final de este trabajo, la entrega de los resultados se hará en el orden allí estipulado.

Se puede observar una $R= 25,33$; por tanto, la capacidad de producción de los participantes se encuentra dentro de los parámetros normales y no estaría siendo afectada por su condición de ERC. En cuanto a $Dd= 4,17$ podemos establecer que existe tendencia al detallismo o bien fijar la atención en detalles accesorios. Respecto a $S= 4,17$ es dable interpretar que existen altos montos de agresividad en los referidos. En relación con $DQv= 2,67$ y $DQv/+ = 1,17$ se observa que existe una amplia cantidad de falta de energía o cansancio para realizar actividades que impliquen esfuerzo, así como también nos indican algún grado de inmadurez emocional.

A partir de $MQ=- 1$ es posible mencionar que presentan una leve disminución en su capacidad empática lo que se corrobora con la variable $Afr= 0,57$, encontrándose también levemente disminuida; por ende, habría algunas dificultades a este nivel en cuanto a las relaciones interpersonales. En cuanto a $WSumC= 4,25$ podemos visualizar que la capacidad expresiva de las emociones está mantenida, así como también la capacidad introspectiva se presenta de manera normal, ya que $M= 4,83$ y $FD= 1$.

Existe en los examinados sufrimiento aumentado producto de estrés y situaciones displacenteras; por tanto, tienen una $SumSH= 4$. El índice de Egocentrismo, es decir $3r+(2)/R= 0,34$, nos da cuenta de que existiría una autoestima en primera instancia algo disminuida; sin embargo, si vamos a los datos complementariamente obligatorios de este

índice, es decir, las otras variables que lo acompañan en el conglomerado de autopercepción, principalmente $An+Xy= 3,54$ se encuentra bastante aumentada, por ende es posible establecer que los evaluados mantienen constantemente altos montos de atención sobre su propio cuerpo con componentes de alta angustia y sufrimiento, lo cual es posible correlacionar con su condición de ERC, así también presentan un $MOR= 2,17$ que nos indica presencia de intrusiones de pensamientos traumáticos y de un estilo pesimista a nivel de ideación.

En cuanto a $L= 0,45$, podemos señalar que es una variable que obtuvo a la vez una DT bastante amplia; por ende, parece ser que se trata de una característica más personal, independiente de la ERC; sin embargo, si observamos la media podríamos señalar que existiría alguna disminución del control racional sobre lo afectivo, así como una tendencia a la sobre reacción emocional. En cuanto a los valores $EA= 9,08$ y $es= 12,17$, podemos observar que existen capacidades de resolución para las demandas del entorno generalmente adecuadas y consideradas normales respecto de la población general; sin embargo, se encuentran bastante más estresados con sensación de sufrimiento constante frente a lo cual presentan un efecto de no poder hacerse cargo suficientemente de sus necesidades de índole cotidiana, sino que solo de manera parcial. Un dato que se encuentra en sintonía con el EA es Blends (Determinantes Complejos) en tanto los referidos mantienen una capacidad en general adecuada para realizar distintas tareas al mismo tiempo. Respecto de las variables $Dscore= -0,67$ y $AdjD= 0$, es posible establecer que el grupo de examinados posee al presente mayor grado de estrés y sufrimiento general, lo cual contrasta con su pasado, momento en el cual presentaron un menor estrés y mayor ajuste entre sus capacidades y las demandas del entorno. Respecto de las respuestas Populares, el grupo evaluado mantiene una adecuación y comprensión de las normas de la sociedad.

En relación a las variables $XA=0,70$ y $WDA=0,74$, es posible dar cuenta de que en general no presentan problemáticas mayores respecto del ajuste perceptivo; no obstante, si revisamos los valores mínimos y máximos de ambas variables nos percatamos que en algunos casos hubo bajas considerables de ajuste perceptivo, por ende se encontraría comprometido el juicio de realidad en dos de los seis pacientes, variable que se considera de carácter personal y que no estaría influenciada por la ERC, en relación a esto el valor $WSum6= 13$ se considera dentro de los parámetros de la normalidad, por tanto ratificaría

que en general no existen mayores problemáticas relacionadas con alteraciones del pensamiento.

En cuanto al grupo de los contenidos humanos se puede apreciar como dato relevante que la $H_d=1,5$ se encuentra alta, lo cual comprendemos como una visión de mundo parcializada en que la ERC estaría afectando, ya que sería relacionable con la pérdida de funcionalidad de un órgano de gran importancia. También podemos establecer que la $H_x=2,67$ se encuentra bastante alta relacionándose con una tendencia a la abstracción, lo que tiene correlación con las variables $AB= 1$; $W:M= 10:4,83$ y $W:D= 10:11,17$ en tanto, en su conjunto, corroboran que los examinados mantienen esta propensión a la abstracción por sobre lo práctico, hallazgo que devela que sus aspiraciones se encontrarían debilitadas, teniendo mayores capacidades en vez de metas concretas que cumplir. Lo anteriormente planteado en relación a los contenidos humanos H_d y H_x , así como también en cuanto a AB , $W:M$, y $W:D$, es dable interpretar como parcialización del entorno y de sí mismo en función de la ERC; también se aumenta la tendencia hacia la abstracción en tanto que la posibilidad de las actividades de orden práctico se ha visto reducida por las dificultades físicas que conlleva la ERC, existiendo una sensación de desesperanza aprendida, por lo cual los objetivos que se plantean son inferiores a la capacidad que presentan en tanto podrían cumplir mayores metas aún respecto de sus posibilidades.

En cuanto a la percepción de las relaciones interpersonales podemos establecer en base a los valores $GHR:PHR= 3,67:4,5$ que los referidos presentan, en general, historias de vida marcadas por el fracaso en cuanto a los nexos sociales con una sensación de pesimismo, $MOR= 2,17$, así como también un índice de intelectualización= $4,17$ que se relaciona con la tendencia de los evaluados a la racionalización e intelectualización como una forma de evadir demostraciones emocionales mayores hacia otras personas.

En cuanto a las Constelaciones Psicopatológicas, que se pueden visualizar en la Tabla 2, cabe destacar que se encuentran valores de la Constelación de Suicidio S-CON presentes en todos los protocolos, adquiriendo la mayor parte el nivel de mediano riesgo, por ende, los pensamientos desvitalizados relacionados con la muerte son constantes y relevantes en la vida de estas personas, lo que es dable asociar con la permanente sensación y urgencia de estar realizándose procedimientos hospitalarios de importancia vital como la diálisis, en que deben asistir tres veces a la semana y durante cuatro horas cada vez, sabiendo que de no asistir a las sesiones su vida corre peligro inminente; se

añade a lo anterior el conocimiento de requerir colaboración de los familiares de modo general, lo soliciten o no, visualizándose muchas veces a sí mismos como una carga para sus seres queridos, por lo que los pensamientos mortíferos también tendrían relación con el deseo de descanso tanto para ellos mismos como para sus familiares. En relación con las altas sensaciones disfóricas se puede señalar respecto de la Constelación de Depresión DEPI que, en general, los evaluados presentan tendencia hacia el desarrollo de rasgos depresivos; por lo tanto, presentan sufrimiento emocional de manera crónica. Respecto de la Constelación de Inhabilidad Social CDI existen algunos valores, aunque bajos, que podrían dar cuenta de algún grado de inmadurez en función del desarrollo de las relaciones sociales, las cuales se viven con algunas dificultades. Por último, respecto de la Constelación de Trastorno del Pensamiento y la Percepción PTI se puede señalar que existen valores con alta variación, ya que, tal como se señalaba anteriormente, la inadecuación de la percepción es una característica que no se encontraría vinculada al desarrollo de la ERC sino que sería un factor personal independiente de la enfermedad.

Respecto del análisis de las Escalas Suplementarias basadas en el Psicoanálisis, datos que se encuentran anexados en la Tabla 3, se puede señalar que MOA (Bombel et al., 2009; Fowler & Erdberg, 2006; Monroe et al., 2013; Rivera Carpio, 2001; Urist & Schill, 1982), da cuenta que la ansiedad predominante en los referidos es de tipo persecutorio con amplia sensación de daño y dificultades para la separación yo, no-yo. ROD (Bornstein, 1996, 2006), arroja como resultados distintos valores; por tanto, no serían asociables a la ERC sino que serían características intrínsecas a los participantes. Respecto de la EII-2 (Clinton & Jenkins-Monroe, 1994; Perry et al., 1992; Tibon et al., 2005; Viglione et al., 2011; Wood et al., 2015), al igual que la escala anterior, pareciera ser un valor que va a depender de cómo cada persona viva la enfermedad, así como también de sus propias características personales, en tanto, de acuerdo a la nomenclatura estipulada por los autores, se determina desde un nivel de deterioro mínimo a un deterioro significativo evidente; no obstante, los examinados guardan en común que todos presentan algún grado de deterioro yoico. En cuanto a AgConts (Baity & Hilsenroth, 2002; Kamphuis et al., 2008; Meloy & Gacono, 1992), resulta evidente que respecto de su variable AgC los evaluados presentan un creciente grado de sensación de hostilidad en su entorno; lo que, de acuerdo a lo establecido por los autores, puede estar relacionado con una alta agresividad, demostrada o no en su conducta, pero también esta percepción de agresividad surge producto de la vivencia de acontecimientos traumáticos. En relación con el desarrollo traumático también se utilizó el

TCI (De Michèle et al., 2019; Kamphuis et al., 2000, 2008), a través del cual se puede dar cuenta que la mayor parte de los evaluados presentaría intrusiones traumáticas constantes.

DISCUSIÓN

Se discuten los resultados obtenidos para otorgar una mayor comprensión del correlato psicológico de las personas que sufren ERC, el cómo viven la enfermedad y cómo esto afecta al psiquismo. Pese a que desde el punto de vista estadístico la muestra obtenida es reducida en cantidad de participantes, los resultados otorgan gran utilidad para aumentar el entendimiento del fenómeno en tanto se encuentran características que son comunes a los pacientes con ERC y su conocimiento por parte de los psicólogos, durante el psicodiagnóstico y la psicoterapia, lo que podría resultar beneficioso para la detección temprana de indicios de una enfermedad psicósomática o bien de la ERC, así como también para poder generar lineamientos terapéuticos para el equipo de trabajo, con objetivos comunes, en el entendido que los pacientes con ERC requieren de un equipo multidisciplinario.

Las variables o signos Rorschach (Armstrong, 2002; Bombel et al., 2009; Bornstein, 2006; Exner, 2001; Exner Jr., 1993; Meloy & Gacono, 1992; Viglione et al., 2011) de mayor frecuencia y que serían comunes a las personas con ERC encontrados en la presente investigación serían: alta cantidad de localizaciones de detalle inusual (Dd), lo cual podría estar relacionado con un aumento de la atención sobre aspectos más detallistas que podrían correlacionarse con el cuidado meticuloso que deben prestar a los alimentos que pueden o no consumir, así como a las acciones que son seguras de realizar o no, en tanto su estilo de vida ha cambiado y debe ser mayormente controlado por parte de ellos mismos. También se encuentra alta la frecuencia de Calidad Evolutiva Vaga y Vaga de Síntesis (DQv y DQv/+) lo que podría relacionarse con la amplia fatiga y necesidad de descanso que presentan estas personas, así como también con algunos aspectos más regresivos en tanto suelen requerir de atenciones de parte de sus familiares quienes, al parecer, los visualizan como menos autovalentes debido a la ERC. Así también se encuentran aumentadas las MQ- y disminuido el Afr, relacionándose ambas variables en cuanto a la disminución en la capacidad para desarrollar relaciones interpersonales con nexos profundos, que se acompaña y entiende también con la presencia de un índice de intelectualización alto, por lo cual tenderían a la racionalización de sus problemáticas afectivas. Lo mencionado hasta aquí en función de las relaciones interpersonales tiene sentido dentro de la lógica de la aparición un alto valor de PHR y bajo valor de GHR, en donde los nexos sociales se

visualizan como deteriorados, así como también es vinculable los distintos valores en la S-CON, DEPI, y CDI, en tanto los pensamientos intrusivos relacionados con un posible deceso por parte de los evaluados, así como también sus rasgos de carácter depresivos, podrían situarlos en una posición de baja energía y disminuida disposición para el esfuerzo en general, como se vio con las DQv y DQv/+ aumentados, en tanto la enfermedad misma los mantiene cansados física y emocionalmente, así como también algunos han desarrollado algún grado de ideación suicida. Frente a lo anterior también se comprende el valor aumentados de SumSH, Contenidos Anatómicos An, Contenidos Humanos Parciales Reales Hd y Mórbidos MOR, en tanto existe una constante exposición a sufrimiento psíquico que alcanza niveles de cronicidad, lo cual pasa, ciertamente, por una alta concentración en su propio cuerpo al vivir con alta carga de angustia, sensación de daño y una concepción de mundo parcializado en donde se ha perdido una función importante para el desarrollo de la vida que antes sí estaba presente y que ha ocasionado un operar parcial del cuerpo como sistema. En función de todo lo anteriormente mencionado se entiende una baja del valor Ego, en tanto la autopercepción se encuentra deteriorada en general, con una autoestima que se encuentra disminuida. Respecto de los valores Dscore y AdjD, nos entregan información que corroboran que existe una sensación de malestar y disminución de capacidad para enfrentar las demandas del entorno en la actualidad (Dscore), lo que al ser comparado con un momento anterior (AdjD), nos permite visualizar que existe una diferencia importante entre la cantidad de estrés y sufrimiento psíquico en el presente, versus un tiempo anterior en que contaban con menos estresores y podían hacer mayor frente a las demandas del entorno sin caer en posibles desbordes emocionales. En cuanto a la emocionalidad y los intereses, se observa que existe tendencia hacia la abstracción W:D, así como una dificultad con el desarrollo de tareas prácticas, lo cual podría estar relacionado con el disminuir las actividades de orden concreto debido a la dificultad corporal que poseen, aumentando diligencias que no requieran de esfuerzo físico; así también, en relación a la disminución de la capacidad física se podría comprender que el índice de aspiraciones W:M nos dé como resultado que han disminuido sus metas en la vida, pese a que mantengan las capacidades necesarias para poder concretar, en general, los objetivos que se proponen. Finalmente, las Escalas Suplementarias, en su conjunto, nos corroboran que el sufrimiento psíquico desarrollado por los examinados alcance niveles de cronicidad importantes, siendo también esto bastante elevado, ya que el modo de vida cambia drásticamente, por lo que su desarrollo vital se siente como dañado y con limitaciones en la posibilidad de interactuar con otras personas.

En algunos pacientes se detectaron fantasías más arcaicas que relacionaron a los individuos con sus miedos e inseguridades; en estos casos, el predominio de la posición esquizo-paranoide, con sus ribetes francamente persecutorios, no favoreció la integración de los afectos. Cabe destacar que la mayoría de los pacientes develaron un estado de alerta frente a la intrusión del medio ambiente al representarlo de manera constantemente amenazante. Algunos asumieron una posición infantilizada para hacer frente a las ansiedades persecutorias como maniobra inconsciente para controlar la angustia; de esta manera, con el uso de diminutivos pudieron desestimar lo persecutorio del estímulo.

Respecto al manejo de la angustia, también se detectó en varios pacientes la importancia de que el ambiente sea un espacio de contención respecto a sus propias frustraciones. Cabe destacar que los pacientes pueden descargar su agresividad de manera manifiesta y/o encubierta debido al sufrimiento asociado a su enfermedad; sin embargo, si el entorno no está a la altura de estos movimientos, puede producirse una falta consistente de control de la angustia. Se destaca el predominio de la oralidad para marcar la agresividad en algunos pacientes, siendo coincidente con las láminas anteriores debido a las ansiedades que provoca esta zona erógena.

Finalmente, la pregunta acerca de la vida y el devenir de la existencia quedó develada en varios pacientes como punto central a mantener, a partir del protagonismo de hacerse cargo de lo que los ata a la vida. En este caso, la agresividad facilita continuar luchando por la subsistencia.

Las limitaciones de esta investigación, y que se constituyen en un desafío futuro, se relacionan con lograr una muestra más amplia, con equiparar la cantidad de participantes en cuanto a su género, controlar la cantidad de tiempo del desarrollo de la ERC, entre otros.

CONCLUSIONES

A partir del análisis del Rorschach desde el SCR y desde sus escalas suplementarias basadas en el psicoanálisis aplicado, se concluye que los pacientes dializados que constituyeron la muestra presentan una imagen del sí mismos integrada, aunque con algunos aspectos menoscabados, dando cuenta de fragilidad yoica. Las influencias que ejerce la ERC se relacionan con intrusiones traumáticas constantes desde los alimentos, que pueden ser nutricios y al mismo tiempo venenosos, hasta el tratamiento con diálisis que para los pacientes se trata de un procedimiento que los mantiene con vida, pero que no los cura, provocando continuo cansancio. Además de las características

personales de cada paciente, la ERC intensifica la percepción de un entorno amenazante, por lo que la mayoría de los pacientes establece a priori sensación de daño inminente, aunque el perjuicio no necesariamente suceda. En la mayoría de los evaluados se detectó una vivencia relacionada con el estrés al enfrentarse con situaciones displacenteras en donde la ERC tiene incidencia, reconociendo que antes de la enfermedad la vida era mejor. Debido a lo anterior, los pacientes se centran con detallismo en su propio cuerpo, incluyendo componentes de angustia y sufrimiento, junto con apelar a fantasías regresivas como defensa para poder sentir más libres o menos dependientes, desprendiéndose de lo que los ata a la vida, como es el caso de estar trabado al procedimiento que exige la diálisis.

Frente a las fantasías de daño y/o destrucción, los pacientes buscan sostenimiento afectivo por parte de los demás, aunque se detectan dificultades en la forma de construir los vínculos. Los problemas de empatía para establecer relaciones interpersonales se vieron relacionados con historias de vida marcadas por el fracaso, posiblemente exacerbado por la ERC, por lo que los lazos sociales se manifiestan cargados con la sensación de pesimismo. Al mismo tiempo, las relaciones objetales se establecen desde la ambivalencia de procurar por ellos mismos formas de enfrentamiento ante los problemas, lo que no se logra sostener al depender del soporte de los familiares y del personal médico; asimismo, los pacientes tienen la percepción de que los familiares y cercanos los consideran poco autovalentes por lo que se intensifica la vivencia de ser una carga para los demás.

Se detecta en varios pacientes una visión del mundo parcializada con tendencia a la abstracción al producirse un debilitamiento de las aspiraciones debido a pocas metas que cumplir, salvo mantenerse vivos en primera instancia; lo anterior provoca una desesperanza aprendida que quedó evidenciada en rasgos depresivos relacionados a sufrimiento emocional crónico.

La agresividad puesta de manifiesto o expresada de modo pasivo o encubierto, dio cuenta de sentimientos hostiles al tener que depender de otros para vivir, así como hostilidad hacia ellos mismos por los sentimientos de frustración que experimentan. De esta manera, la agresividad también fue un valioso componente en la lucha diaria por la subsistencia.

Considerando la introyección de la autoridad, esta última fue representada por varios pacientes de forma ambivalente, especialmente en lo referido a la ERC, en donde la

enfermedad renal y el rol que encarna el personal médico no resulta decisivo al solo mantener al paciente, pero no sanarlo de manera definitiva. En este sentido, la ERC fue simbolizada como un objeto altamente persecutorio que destruye y no integra.

Cabe destacar que, pese a los hallazgos detectados en sus aspectos más complejos, los pacientes presentaron también mecanismos de defensa de alto nivel, como es el caso de la represión, la racionalización, la formación reactiva, entre otros, que contribuyeron a integrar al yo a pesar del sufrimiento que conlleva la enfermedad.

Por otra parte, los pacientes tendieron a proyectar fantasías diádicas en su búsqueda de sostenimiento afectivo, lo que favorece el tratamiento médico y psicológico, al reconocer la importancia de recibir ayuda profesional, pese a la ambivalencia que experimentan frente a las intervenciones que reciben.

Finalmente, todo lo anteriormente señalado se constituye en aportes específicos del presente estudio al desarrollo del psicodiagnóstico o evaluación psicológica, así como al tratamiento psicoterapéutico de las personas que padecen de ERC, con la finalidad de otorgar sustento acerca de la utilidad del Rorschach como método para el diagnóstico de ERC en Chile, así como orientación respecto de lineamientos terapéuticos en base a sufrimientos y características psicológicas que serían comunes a las personas que sufren de ERC

. REFERENCIAS

Armstrong, J. G. (2002). Deciphering the broken narrative of trauma: Signs of traumatic dissociation on the Rorschach. *Rorschachiana*, 25, 11–27. <https://doi.org/https://psycnet.apa.org/doi/10.1027/1192-5604.25.1.11>

Baity, M. R., & Hilsenroth, M. J. (2002). Rorschach Aggressive Content (AgC) variable: A study of criterion validity. *Journal of Personality Assessment*. https://doi.org/10.1207/S15327752JPA7802_04

Bombel, G., Mihura, J. L., & Meyer, G. J. (2009). An examination of the construct validity of the rorschach mutuality of autonomy (MOA) scale. *Journal of Personality Assessment*. <https://doi.org/10.1080/00223890902794267>

Bornstein, R. F. (1996). Construct validity of the Rorschach oral dependency scale: 1967-1995. *Psychological Assessment*. <https://doi.org/10.1037/1040-3590.8.2.200>

Bornstein, R. F. (2006). Rorschach Assessment of Dependent Personality Disorder. En *Rorschach assessment to the personality disorders*.

Clinton, G., & Jenkins-Monroe, V. (1994). Rorschach responses of sexually abused children: An exploratory study. *Journal of Child Sexual Abuse*. https://doi.org/10.1300/J070v03n01_05

- De Michèle, S., Kabuth, B., Plun, O., Le Moal, L., Laurent, F., Vandelet, E., Prudent, C., & De Tychey, C. (2019). Rorschach Trauma Content Index (TCI) and child sexual abuse diagnostic. *Annales Medico-Psychologiques*. <https://doi.org/10.1016/j.amp.2018.03.002>
- Exner, J. (1996). *Guía de Bolsillo de la calidad Formal del Rorschach*. Psimática.
- Exner, J. (2001). *Manual de codificación del Rorschach para el Sistema Comprehensivo*. Psimática.
- Exner Jr., J. E. (1993). *The Rorschach: A comprehensive system: Basic foundations*, Vol. 1, 3rd ed. En *The Rorschach: A comprehensive system: Basic foundations*, Vol. 1, 3rd ed.
- Flores, J. C., Alvo, M., Borja, H., Morales, J., Vega, J., Zúñiga, C., Müller, H., & Münzenmayer, J. (2009). Sociedad Chilena de Nefrología Enfermedad renal crónica: Clasificación, identificación, manejo y complicaciones. *Revista Medica de Chile*.
- Fontan, P., Andronikof, A., Nicodemo, D., Al Nyssani, L., Guilheri, J., Hansen, K. G., Kumasaka, S., & Nakamura, N. (2013). CHESSSS A free software solution to score and compute the rorschach comprehensive system and supplementary scales. *Rorschachiana*. <https://doi.org/10.1027/1192-5604/a000040>
- Fowler, C., & Erdberg, P. (2006). The mutuality of autonomy scale: An implicit measure of object relations for the Rorschach inkblot method. *South African Rorschach Journal*, 2, 3–10.
- Hernandez, R., Fernandez, C., & Baptista, M. del P. (2014). *Metodologia de la Investigacion* (6ta edicion). En Mc Graw Hill.
- Kamphuis, J. H., Kugeares, S. L., & Finn, S. E. (2000). Rorschach correlates of sexual abuse: Trauma content and aggression indexes. *Journal of Personality Assessment*. https://doi.org/10.1207/S15327752JPA7502_3
- Kamphuis, Jan H., Tuin, N., Timmermans, M., & Punamäki, R. L. (2008). Extending the Rorschach trauma content index and aggression indexes to dream narratives of children exposed to enduring violence: An exploratory study. *Journal of Personality Assessment*. <https://doi.org/10.1080/00223890802388558>
- Meloy, J. R., & Gacono, C. B. (1992). The aggression response and the Rorschach. *Journal of Clinical Psychology*. [https://doi.org/10.1002/1097-4679\(199201\)48:1<104::AID-JCLP2270480115>3.0.CO;2-1](https://doi.org/10.1002/1097-4679(199201)48:1<104::AID-JCLP2270480115>3.0.CO;2-1)
- Monroe, J. M., Diener, M. J., Christopher Fowler, J., Sexton, J. E., & Hilsenroth, M. J. (2013). Criterion validity of the rorschach mutuality of autonomy (MOA) scale: A meta-analytic review. *Psychoanalytic Psychology*. <https://doi.org/10.1037/a0033290>
- Perry, W., Viglione, D., & Braff, D. (1992). The Ego Impairment Index and Schizophrenia: A Validation Study. *Journal of Personality Assessment*. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa5901_13
- Rivera Carpio, S. (2001). Relaciones Objetales en niños maltratados y abusados a través del Rorschach y del MOA (Urist). *Revista de Psicología*. <https://doi.org/10.18800/psico.200102.004>

- Sendín, C. (2007). Manual de interpretación del Rorschach para el Sistema Comprehensivo. Psimática.
- Tibon, S., Porcelli, P., & Weinberger, Y. (2005). The ego impairment index and the reality-fantasy scale: Comment on Viglione, Perry, and Meyer (2003). En *Journal of Personality Assessment*. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa8403_10
- Urist, J., & Schill, M. (1982). Validity of the Rorschach mutuality of autonomy scale. *Journal of Personality Assessment*, 46, 451–454. https://doi.org/https://doi.org/10.1207/s15327752jpa4605_1
- Viglione, D. J., Perry, W., Giromini, L., & Meyer, G. J. (2011). Revising the Rorschach Ego Impairment Index to Accommodate Recent Recommendations About Improving Rorschach Validity. *International Journal of Testing*, 11(4), 349–364. <https://doi.org/10.1080/15305058.2011.589019>
- Wood, J. M., Garb, H. N., Teresa Nezworski, M., Lilienfeld, S. O., & Duke, M. C. (2015). A second look at the validity of widely used rorschach indices: Comment on Mihura, Meyer, Dumitrascu, and Bombel (2013). *Psychological Bulletin*. <https://doi.org/10.1037/a0036005>
- Zeligman, R., Smith, B. L., & Tibon, S. (2012). The failure to preserve potential space in dissociative disorders: A Rorschach study. *Psychoanalytic Psychology*. <https://doi.org/10.1037/a0024990>